

Anais da I Mostra Nacional de Pesquisa e Extensão

2021

ISBN 978-65-995353-0-7

Digitalizado com CamScanner

**Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)**

Anais I mostra nacional de pesquisa e extensão
[livro eletrônico] : I MONAPEX / organização
Geísa de Moraes Santana , Antônio Lucas Farias
da Silva , Nágila Silva Alves. -- 1. ed. --
José de Freitas, PI : Instituto Produzir, 2021.
PDF

ISBN 978-65-995353-0-7

1. Educação superior 2. Extensão universitária 3.
Pesquisa científica I. Santana, Geísa de Moraes. II.
Silva, Antônio Lucas Farias da. III. Alves, Nágila
Silva.

21-70033

CDD-378

Índices para catálogo sistemático:

1. Educação superior 378

Aline Grazielle Benitez - Bibliotecária - CRB-1/3129

**ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM FRENTE ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA CONTRA A MULHER**

Geovana Fernanda do Nascimento Araújo – Universidade Salvador (UNIFACS), Salvador, Bahia, Brasil.

Maria Fernanda Bandeira da Silva– Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Cajazeiras, Paraíba, Brasil. Kaline Oliveira de Sousa – Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Cajazeiras,

Paraíba, Brasil. Geovanna Carey Brabo da Silva- Universidade da Amazônia (UA), Ananindeua, Pará, Brasil.

Ana Caroliny Eugenio - Universidade Federal Fluminense (UFF), Rio das Ostras, Rio de Janeiro, Brasil.

Ingridt Portugal Wilde - Universidade Paulista (UNIP), São Paulo, São Paulo, Brasil.

Vitoria Vilas Boas da Silva Bomfim – Centro Universitário Jorge Amado (UNIJORGE), Salvador, Bahia, Brasil.

Área Temática: Ciências da Saúde

E-mail do autor para correspondência: geovananaujo@gmail.com

RESUMO

Revisão sistemática de literatura com carácter descritivo, objetivando descrever a importância da assistência de Enfermagem frente às vítimas de violência doméstica contra a mulher. A busca foi realizada na Scielo, utilizando os descritores: “Violência contra a Mulher”, “Violência de gênero” e “Violência Doméstica”. Efetuou-se a busca em abril de 2021, e foram incluídos apenas estudos na íntegra, no período de 2017 a 2021, excluindo os duplicados e os que fugiam do propósito do estudo. Deste modo, resultou em 780 artigos, que decresceu-se para 318 e apenas 3, que realmente condiziam com a temática, compuseram a amostra final. Evidenciou-se a grande relevância do enfermeiro voltada para um olhar sensibilizado e integral para reconhecer o outro enquanto protagonista de seu cuidado, atender as mulheres vítimas e detectar precocemente sinais de violência doméstica nas consultas. Portanto, é fundamental a capacitação dos enfermeiros para lidar adequadamente com essa situação.

Palavras-chaves: Violência contra a mulher; Violência de gênero; Violência doméstica.

INTRODUÇÃO

A violência pode ser definida como o uso intencional da força física contra si próprio, contra outra pessoa ou contra um grupo ou comunidade, que possa resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação (MENDONÇA *et al.*, 2020). Nesta perspectiva, a violência doméstica contra a mulher é um problema de saúde pública, e os profissionais de enfermagem necessitam estar capacitados para lidar com essa situação em

seu ambiente de trabalho (MAIA *et al.*, 2020). Dessa forma, é imprescindível que os equipe de enfermagem devem estar atentos para identificar casos de violência e maus-tratos para efetivar ações de prevenção, promoção e acolhimento à vítima.

Outrossim, é de suma importância a notificação compulsória de violência doméstica pelos profissionais de enfermagem, universalizada para todos os serviços de saúde públicos e privados. Visto que, é por meio dessas notificações que a violência ganha mais visibilidade, permitindo o dimensionamento epidemiológico do problema e a criação de políticas públicas voltadas à sua prevenção e promoção de saúde (MASCARENHAS *et al.*, 2020).

OBJETIVO

Descrever a importância da assistência de Enfermagem frente às vítimas de violência doméstica contra a mulher.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão sistemática de literatura com carácter descritivo, realizada em abril de 2021 utilizando os dados da Scientific Electronic Library Online (Scielo), utilizando os descritores: “Violência contra à Mulher”, “Violência de gênero” e “Violência Doméstica”. Para o norteamento do presente trabalho foi formulada a seguinte questão norteadora: Qual a importância da assistência de Enfermagem frente às vítimas de violência doméstica contra a mulher?. Foram incluídos apenas estudos citáveis na íntegra, no período de 2017 a 2021, excluindo os duplicados e os que fugiam do objetivo do estudo. Deste modo, resultou inicialmente em 780 artigos, que decresceu-se para 318 e foram escolhidos apenas 3 para compor a amostra final, os quais realmente condiziam com a temática.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Evidenciou-se que a violência contra a mulher ainda é um problema fortemente enraizado no mundo, sendo resultado de uma cultura patriarcal que está vinculada aos fundamentos da sociedade.

Além disso, as mulheres, na maioria dos casos, somente procuram atendimento de saúde quando a violência ultrapassa a barreira do dano psicológico e passa a deixar lesões decorrentes da violência física (MASCARENHAS *et al.*, 2020; MENDONÇA *et al.*, 2020).

Salienta-se que muitas destas vítimas têm dificuldade de se reconhecerem como tal. Ademais, muitos casos de violência psicológica chegam aos serviços de saúde sob a forma de dores crônicas, síndrome do pânico, depressão, tentativa de suicídio e distúrbios alimentares, não sendo reconhecidos como violência. Portanto, foi vista a grande relevância do enfermeiro ter um olhar mais apurado e sensível para atender essas mulheres e detectar qualquer sinal de violência doméstica durante a realização de consultas (MAIA *et al.*, 2020).

Da mesma forma, é imprescindível prestar uma assistência baseada na integralidade no cuidado que implica no reconhecimento do outro enquanto sujeito e protagonista de seu cuidado, além da oferta de cuidado contínuo, buscando, em rede, contribuir para o cuidado que possa contemplar todas as necessidades do público feminino sofrente de agressões (MENDONÇA *et al.*, 2020).

Diante disso, Silva e Ribeiro (2020) corroboram com os resultados encontrados na medida em que afirmam que o profissional de enfermagem deve ter uma postura interdisciplinar diante deste cenário, atuando de modo acolhedor e humanizado, com o intuito de minimizar o sofrimento, além de notificar às autoridades responsáveis.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Portanto, o planejamento da assistência de enfermagem às vítimas de violência doméstica deve visar promover a segurança, o acolhimento, o respeito e a satisfação das usuárias em suas necessidades individuais e coletivas. A equipe de enfermagem deve ter todo um resguardo de conhecimento técnico-científico, habilidades e competências próprias da profissão que favoreçam a percepção daquela mulher nos seus aspectos biológico, psicológico, social e espiritual.

Assim também, muitos profissionais de enfermagem sentem dificuldades para estabelecer vínculos de cuidados com essas pacientes, interagir e criar uma relação de confiança. Logo, torna-se necessário atentar-se para o desenvolvimento de habilidades de trabalhadores, para poder garantir uma assistência eficaz e humanizada para as mulheres vítimas de violência doméstica.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

MAIA, M. A., *et al.* Práticas profissionais em situações de violência na atenção domiciliar: revisão integrativa. **Ciência & Saúde coletiva**, Rio de Janeiro, v.25, n. 9, pp.3587-3596, 2020. DOI:<https://doi.org/10.1590/1413-81232020259.27992018>. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-81232020000903587&script=sci_abstract&tlng=pt. Acesso em: 22 abr. 2021.

ANAIS DA LMOSTRA NACIONAL DE PESQUISA E EXTENSÃO

ISBN: 978-65-995353-0-7

MASCARENHAS, M. D. M., *et al.* Análise das notificações de violência por parceiro íntimo contra mulheres, Brasil, 2011-2017. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, v. 23, n. Suppl 01, e200007.SUPL.1, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1590/1980-549720200007.supl.1>. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-790X2020000200405&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 22 abr. 2021.

MENDONÇA, C. S., *et al.* Violência na Atenção Primária em Saúde no Brasil: uma revisão integrativa da literatura. **Ciência & Saúde coletiva**, v. 25, n. 6, pp. 2247-2257, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-81232020256.19332018>. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232020000602247. Acesso em: 22 abr. 2021.

SILVA, V. G.; RIBEIRO, P. M. Violência contra as mulheres na prática de enfermeiras da atenção primária à saúde. **Escola Anna Nery - Revista de Enfermagem**, v. 24, n. 4, p: e20190371, 2020. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/porta1/resource/pt/biblio-1114760>. Acesso em: 25 abr. 2021.

